

В.В. Чекмарёв¹

ОБЩЕЕ И ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО МНОГОФАКТОРНОГО БЫТИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ В ИСКРИВЛЁННОМ ВРЕМЕНИ*

Ключевые слова: *общее экономическое пространство, единое экономическое пространство, хозяйственные системы, экономические процессы.*

Введение

Итак, о пространствах – экономическом едином и экономическом общем.

Единое экономическое пространство (ЕЭП) определяется как пространство хозяйственной деятельности, образованное действием экономико-правовых институтов, в том числе нормативных документов.

Общее экономическое пространство (ОЭП) определяется как пространственный измеритель экономического времени. В.А. Колупаева, например, полагает, что «от того, как организовано занимаемое экономикой пространство, зависит ответ на вопрос, эффективно или нет используется время» (Колупаева, 2008. С. 88). Конечно, пространство определяет условия и результаты экономической деятельности.

От него зависит время передвижения населения, время перевозок сырья, готовой продукции и т.д. Поэтому «экономическое пространство либо способствует повышению производительности и тем самым сокращает время производства, либо замедляет его темпы. Иными словами, пространство определяет время действия основных потоков, выделяемых экономистами» (Бирюков, 2003).

Однако эти действия являются не собственно экономическими отношениями, а организационно-экономическими или технико-экономическими. Следовательно, они рассматриваются нормативными документами. Но такое пространство являет собой единое экономическое пространство (ЕЭП). И оно двумерно. В нём анализируются не традиционные для экономической теории в рамках существующих ограничений, а рациональный выбор самих ограничений в виде институциональных правил. Подчеркнём, что в 70-х годах XX века это направление экономической мысли, с подачи Нобелевского лауреата по экономике Джеймса Бьюкенена, было

¹ **Чекмарёв Василий Владимирович**, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАО, руководитель Костромского регионального отделения Петровской Академии Наук и Искусств (КРОПАНИ) при администрации Костромской области, Россия, Кострома (tcheckmar@ksu.edu.ru).

***Цитирование:** Чекмарёв В.В. (2023). Общее и единое экономическое пространство многофакторного бытия хозяйственных систем в искривлённом времени // Вопросы политической экономии. № 1 (33). С. 127-139.

DOI: 10.5281/zenodo.7850925 <https://zenodo.org/record/7850925>

УДК: 330; **БКК:** 5.011.

названо конституционной политической экономией (Бренан, Бьюкенен, 2005). Не вдаваясь в детальный анализ содержания этого направления экономической науки, отметим здесь самое важное – ЕЭП сущностно собой представляет пространство институционально овеществлённого времени (труда).

В отличие от ЕЭП общее экономическое пространство (ОЭП) являет собой пространство живого труда и сущностных экономических отношений (индивидуальных или, чаще, агрегированных субъектов). ОЭП – трёхмерно (а иногда и более мерно). С.Д. Бодрунов, создав концепцию ноономики, констатировал, что ноосферная парадигма мира перемен опредмечивает формы труда (Бодрунов, 2020). Мы знаем жидкие, газообразные, твёрдые формы труда. И если трудовая стоимость меряется временем, а овеществлённый труд – овеществлённым временем, то, что мы скажем об информационной, энергетической и т.п. стоимости?

Соотнесение видов (форм) времени позволяет определять конфигурацию общего экономического пространства, а учёт скорости изменения плотности экономических отношений в ОЭП позволяет стратегировать будущее общества и различать мистическое экономическое время от времени мистического.

Раздел 1. Научная картина экономических пространств

1. Научная картина экономических пространств

В выборе методологических оснований анализа экономических пространств нельзя обойти молчанием наличие исследовательских противоречий.

Назовём некоторые из них.

Первое. Новое экономическое бытие с позиций ноосферизма следует определять как общепространственное.

Каковы же экономические законы его трансформации?

Второе. Человек как социобиологическое существо перестаёт рассматриваться как экономический человек. Возникает необходимость определения его спиральной логики мотиваций, не опирающейся на традиционные экономические интересы. Исчезает ли потребность быть не только носителем, представителем и выразителем интересов в противовес потребности быть их реализатором?

Третье. Собственность на средства производства в усиливающейся интеллекто- и наукоёмкости процессов производства продукта находится под знаком экстраординарных перемен. Искусственный интеллект ставит себе задачу передела возможностей функционирования системы «Человек-Природа». Поиск новых концептов и механизмов «обобществления» общего экономического пространства (Чекмарев, 2010а).

Четвертое. Суверенитет ЕЭП и безопасность ОЭП – это реальные или виртуальные проблемы для учёного-экономиста? Или это просто моменты реальности?

Пятое. Экономические процессы, реализуемые в ЕЭП и ОЭП однотипны? Состояние этих процессов информационнообразное? Энергообразное? Разноскоростно протекающие? Человеческий капитал накапливается. А мысль может накапливаться? Энергия человека как физико-химический процесс, в каких состояниях и формах (трудовая активность? или?) присутствует в ЕЭП и ОЭП?

Шестое. Информация и энергия – это вещество? В какой форме хранится? В каком состоянии мысль человека переходит из биосферы в ноосферу?

Приведённый перечень далеко не конечный, но дело не в наличии вопросов, требующих ответа. Дело в том, что отсутствие ответов хотя бы на эти вопросы, представляет собой исследовательские противоречия в выборе и объекта исследования в экономической науке, и методологических основаниях анализа.

С учётом этих утверждений мне и пришлось корреспондировать объект исследования – экономические производства – с инструментом его исследования – искривлённым экономическим временем. «Свойства и проявления такого времени, связанного с пространством, резко отличным от всего остального пространства нашей планеты, могут отличаться от другого времени» (Субетто, 2022. С. 4).

Наличие исследовательских противоречий затрудняет прогностическую деятельность учёных-экономистов без объединения в сообщества с ними физиков, историков, психологов, химиков, синергетиков и иных профессионалов, изучающих мироздание. Но экономисты всё же таки в своём движении к пониманию пространства жизнедеятельности ряд результатов получили. Возьмём, к примеру, работы А.И. Субетто. Так, уже в 1991 году он в монографии «Творчество, жизнь, здоровье и гармония» формулирует Закон спиральной фрактальности системного времени (закон спирально-циклического самоотображения). Профессор А.И. Субетто рассматривает три формы проявления этого закона. Он утверждает, что «время – спирально-циклично-фрактально, и в этом своём качестве, как свойство прогрессивной эволюции, оно есть растущая память эволюции» (Субетто, 2022. С. 33). Из теории системного времени А.И. Субетто вытекает утверждение, что эволюционное время запечатлевается не только в пространстве, но и в системной иерархии мира, а мы добавим, что оно и искривляется в рамках действия биогенетического закона Э. Геккеля (по которому констатируется наличие определённой гомологии между некоторыми биологическими формами, которые проходит стадийно в своём развитии человеческий зародыш в утробе матери во время беременности, и определёнными фазами биологической эволюции (онтогенез)). В экономической теории М.И. Скаржинским и его последователями рассмотрен онтогенез факторов производства (стадийные формы движения фактора труда: трудовые ресурсы, рабочая сила, трудовой потенциал). Концепция М.И. Скаржинского, являясь своеобразным аналогом принципа Геккеля, представляет собой способ дальновидения практической значимости рассмотрения экономического пространства в качестве объекта экономической науки, включающего в себя и экономические системы, и экономические отношения (акторы, агенты, субъекты).

2. Два подхода к месту экономического пространства в многофакторном бытии хозяйственных систем

Научное представление о биосфере как пространстве бытия хозяйствующих систем В.И. Вернадским было предложено расширить через понятие ноосферы на основе принципа единства (изоморфизма) структуры и функций. При этом разные структуры приобретают общие свойства в той степени, в какой общи их функции. Функциональный класс сходства развил понятие «производственные отношения» в понятие «экономические отношения», а теперь развивает объект «экономические системы» в объект «экономическое пространство». Особенно яркие доказательства реализации закона изоморфизма по поводу вышеотмеченного представлено Г.Б. Клейнером в его работах последних лет.

Вот и А.И. Субетто, опираясь на рассуждения Мейсена² о классах времени, наряду с Законом спиральной фрактации системного времени формулирует Закон системного времени и гетерохронии.

Для нас упоминание о сформулированных А.И. Субетто законах значимо в связи с множественностью системных времён для анализа ОЭП. Дело в том, что пространство и время – атрибуты движущейся материи или субстанции; и как атрибуты – они относительны. Уточним относительность экономического времени и ОЭП. Дело в том, что кроме экономического времени с ОЭП связано биологическое время. Будем называть биологическим временем время, связанное с жизненными явлениями, вернее с отвечающим живым организмом пространством, обладающим асимметрией. Свойства и проявления такого времени, резко отличны от всего остального пространства нашей планеты, могут отличаться от другого времени.

Так как время системно и системноиерархично, то утверждение, что в ОЭП время множественно, означает одновременное присутствие экономического и биологического времени, и даёт в будущем в исследовании экономического пространства возможность соединить в экономической науке пока мало соединимое – не человек для производства, а производство для человека.

Слово «время», наделяемое смыслом длительности существования, имеет только единственное число. Но описываемые в науке «типы времени разнообразны: историческая, музыкальная, биологическая, психологическая, физическая, математическая темпоральности отнюдь не идентичны. В разном научном понимании времени имеют место разные идеи его направленности, измеримости, математической делимости и даже деятельности» (Бертников, 2011. С. 124).

В настоящей статье мы выбираем отправной точкой время физическое и астрономическое, так как они глубоко изучены. И в трудах экономистов являют собой тот континуум, с которого начинается идентификация экономического времени как измерителя хозяйственной деятельности.

Но своей задачей мы ставим структурирование экономического времени, как времени, обладающего прошлым и позволяющего рассматривать ЕЭП, и ОЭП на основе категорий меры и гармонии, упорядоченности и симметрии.

Решение этой задачи являет собой купирование угроз возникновения в практической деятельности использования рекомендаций экономической науки, методологически не обоснованных, включая рассуждения о едином экономическом пространстве.

Экономическое время как объект исследования – экономический анализ делает возможным предложить методологические принципы и планы исследования не только реальной, но и виртуальной экономики, в т.ч. цифровой (квалитативные исследования), как явлений «схваченного» времени (Медова, 2015).

Раздел 2. «Экономика-пространство-время» с помощью абдукции превратились в «хозяйство-экономические пространства-экономическое время»

Первое абдукционное превращение: почему экономика в хозяйство? Что экономика вбирает в себя производства – аксиоматичная понятийность. А почему хозяйство вобрало в себя экономику? Напомню, что в переводе с греческого слово «экономика» означает искусство ведения домашнего хозяйства, также домострой-

² Мейсен С.В. Следы трав индейских. М.: Мысль, 1961. – 159 с.

тельство. А при домостроительстве нужно ещё и сарай построить, сортир, беседку, баню – целое хозяйство получается.

Второе абдукционное превращение: пространство-экономические пространства.

В общем случае **пространство** – логически мыслимая форма (или структура), служащая средой, в которой осуществляются другие формы и те или иные конструкции.

Итак, теперь об экономическом пространстве.

В настоящем разделе разрабатывается подход к осмыслению онтологической и гносеологической проблем экономических исследований экономических пространств. Основываясь на философских и экономических публикациях, посвящённых пространству как объекту исследования формируется трактовка сущности экономических пространств.

Тем самым решается онтологическая проблема. Гносеологически проблема получила специфическое решение через формулирование принципов и методов исследования экономических пространств.

В своих ранних публикациях в 90-х годах прошлого века мы его определяли так: «будем называть экономическим пространством пространство, образованное: а) физическими и юридическими лицами (субъектами), которые для реализации своих экономических потребностей и выражающих эти потребности экономических интересов вступают в экономические отношения; б) физическими и нефизическими объектами, являющимися источниками экономических интересов и экономических отношений» (Чекмарев 2010b. С. 16).

Примерно в это же время словосочетание «экономическое пространство» появилось в СМИ, в речах руководителей государств. Данное обстоятельство явилось триггером для дифференциации экономического пространства на единое экономическое пространство. Базой их различия для экономической науки явилось различие пространств физических и математических и их метризуемость.

Единое экономическое пространство – это как бы гильбертово пространство в экономике.

Общее определение гильбертова пространства в математическом энциклопедическом словаре (1988) трактуется следующим образом: **гильбертово пространство** – обобщение понятия евклидова пространства на бесконечномерный случай. Возникло на рубеже 18 и 20 вв. в виде естественного логического вывода из работ Д. Гильберта в результате обобщения фактов и методов, относящихся к разложениям функций в ортогональные ряды и к исследованию интегральных уравнений. Постепенно понятие гильбертова пространства находило всё более широкие приложения в различных разделах математики и теоретической физики: оно принадлежит к числу важнейших понятий математики (Математический энциклопедический словарь, 1988. С. 152).

В более широком смысле под **гильбертовым пространством** понимается произвольное бесконечномерное векторное пространство (действительное или комплексное), в котором задано скалярное произведение и которое является полным относительно нормы, порождаемой этим скалярным произведением. В комплексном случае под скалярным произведением понимают комплексную функцию (x, y) , определённую для любой пары x, y элементов из H и обладающую специальными свойствами.

В этом функциональном значении мы и используем понятие гильбертова пространства для характеристики неких явлений в экономической науке. В частности, для выделения единого экономического пространства (в силу его двумерности и одноуровневости).

Однако для многоуровневых и многомерных экономических явлений мы обращаемся к евклидовому пространству для характеристики общего экономического пространства (ОЭП).

Евклидово пространство – пространство, свойства которого описываются аксиомами евклидовой геометрии.

Но также, как и в случае практического использования гильбертова пространства применительно к экономической действительности мы в силу её векторности (экономические интересы, отношения собственности и т.п.) евклидово пространство трактуем как трёхмерное топологическое пространство.

Топологическое пространство – множество X , между точками и подмножествами которого определено предельное отношение, или отношение близости δ , подчинённое следующим аксиомам:

- 1) никакая точка не близка к пустому множеству;
- 2) $x\delta\{x\}$ для всех $x \in X$;
- 3) если $x\delta A$ и $A \subset B \subset X$, то $x\delta B$;
- 4) если $x\delta(A \cup B)$, то $x\delta A$ или $x\delta B$;
- 5) если $u\delta A$ для всех $u \in B$ и $x\delta B$, то $x\delta A$.

В **топологическом пространстве** вводится понятие замкнутого множества как такого, которое содержит все близкие к нему точки. Открытыми множествами называют дополнения до замкнутых множеств, они составляют топологию пространства Y . Точки, близкие ко множеству A , называют также точками прикосновения множества A в данном пространстве, они образуют замыкание (A) множества A .

Важнейший частный случай: **топологические пространства** образуют метрические пространства. В частности, числовая прямая, евклидово пространство любого числа измерений, различные функциональные пространства, например, экономическое, могут служить примером метрических и, следовательно, топологических пространств.

Поэтому в результате вышеприведённого, будем определять общее экономическое пространство как топологическое векторное пространство.

Топологическое векторное пространство (ТВП) – векторное пространство E над полем K (обычно R или C), наделённое топологией, согласующейся со структурой векторного пространства, т.е. удовлетворяющей следующим аксиомам:

- 1) отображение $(x, y) \rightarrow x+y$, $E \times E \rightarrow E$ непрерывно;
- 2) отображение $(k, x) \rightarrow kx$. $K \times E \rightarrow E$ непрерывно (при этом предполагается, что произведения $E \times E$, $K \times E$ наделены произведениями соответствующих топологий). Классические примеры ТВП – евклидово пространство, банахово пространство, локально выпуклое пространство. Если ТВП. над R или C отделимо и обладает выпуклой ограниченной окрестностью нуля, то оно нормируемо, а если обладает предкомпактной окрестностью, то оно конечномерно.

Математический анализ (в широком смысле) на ТВП. – т.к. бесконечномерный анализ, являясь продолжением классического анализа, в то же время качественно отличается от него как постановками задач и результатами, так и методами. На язык

ке бесконечномерного анализа естественно формулируются основные задачи физики бесконечномерных систем – квантовой теории поля, статистической гидромеханики и механики, а также некоторые математические задачи, первоначально возникшие вне его рамок (Математический энциклопедический словарь, 1988. С. 582).

Эта характеристика ОЭП позволит в дальнейшем для его исследования как метризуемого пространства обеспечить анализ методологической базы раздела математической науки топологии.

Назовём наиболее применимые к решению экономических задач методы. Это метод покрытий, метод функторов, метод спектров, метод непрерывных отображений, аксиоматический метод. Значимость использования названных методов в экономической науке повышается в связи с включением в экономическую теорию концепции С.Д. Бодрунова о ноономике как одной из возможных моделей социоэкономического развития страны. Добавим также, что методологические исследования ноономики как метрического пространства включает в себя и такие топологические принципы, связанные с полнотой пространства, как теорема о неподвижной точке сжимающего отображения, теорема Бэра о категории, теорема Тихонова о неподвижной точке непрерывного отображения компактного выпуклого множества в себе.

В заключение укажем на необходимость сосуществования в экономической науке в качестве её предмета и ЕЭП, и ОЭП.

Особо подчеркнём, что выделение единого экономического пространства наряду с общим экономическим пространством значимо в силу нижеследующего.

В 70-е годы XX века возникло направление экономической мысли, носящее название «конституционная политическая экономия» (Бьюкенен, Бреннан, 2005). Целью последователей этого направления является не традиционный выбор человека в рамках существующих ограничений, а рациональный выбор самих ограничений в виде конституционных правил. Экономический подход к конституционному порядку, его становлению и изменению являет собой механизм, корреспондирующий ЕЭП и ОЭП, в силу значимости нахождения необходимых на пути экспансии государства, поглощающего в XXI веке и рыночный порядок, и гражданское общество при формировании ЕЭП (Владимиров, 2015).

Соотнося ЕЭП с ОЭП, подчеркнём, что ЕЭП характеризуется напряжённостью и возможностью институционального обеспечения его безопасности, а ОЭП характеризуется его плотностью и изменением его конфигурации в зависимости от скорости изменения плотности экономических отношений. Обеспечение безопасности ОЭП есть производная от функции, оценивающей его топологическую не движущуюся точку.

Раздел 3. Биологическое время

Понятие биологического времени люди используют в контексте своего быта. Приведём пример. Казалось бы, действительно, во многом все разговоры о конкретном времени последнего приёма пищи не имеют под собой реальной почвы. Даже специалисты-нутрициологи призывают, не привязываться к конкретному времени. Поскольку каждый организм индивидуален, у всех разные биоритмы. Вот как их привести к одному знаменателю и одному времени?

По словам специалистов, ужинать после шести вечера можно, но необходимо это делать примерно за 4 часа до сна. Одна из причин – замедление метаболизма.

Перед сном не нужно нагружать организм, так как каждый час сна посвящён восстановлению определённого органа ночью. Органы ночью должны восстанавливаться, а не работать, переваривая пищу. После плотного ужина утром можно проснуться с мешками под глазами и отёками. Могут возникнуть запоры. Тяжесть в животе, спазмы, появление лишнего веса, бессонница – это всё последствия поздних ужинов. Но опять же есть люди, которые не могут спать с пустым желудком.

Нутрициологи рассуждают: что есть, сколько и какой еды в зависимости от веса человека, его возраста и т.п. Однако их рассуждения не опираются на главное – на время биологическое, различное для каждого отдельного органа (системы) человеческого организма. А организм, как механические часы, он функционирует правильно, если все его шестерёнки и другие детали находятся во взаимодействии.

Эволюция представлений о времени и пространстве являет собой диагностику дефектов экономической науки. Более того, «новые представления об экономическом времени и экономическом пространстве меняют методологию анализа экономических явлений, процессов и их состояний» (Попова, 2022).

Время уже следует рассматривать как силовое поле, как норму динамики состояний экономических процессов. Полевой принцип теоретических поисков позволяет учитывать наличие хронопетель времени, эффект замедления, а также затухающий шлейф сигнала спроса и предложения. В. Соколов в своей концепции экономической динамики рассматривал кризис как одну из форм динамики. Дело в том, что понимание наличия экономического времени упорядочивает наше понимание необходимости упорядочивания в экономической науке процессов взаимодействия Человека и Природы (среды) в процессах производства (потребительной стоимости). В этом контексте капитализм можно рассматривать как капсулу застывшего времени (не путать с овеществлённым).

Рассуждения о биологическом времени будут весьма неполными без определения единиц этого времени. Следует понимать, что вирусы – это тоже своеобразный орган человеческого организма. Они имеют своё время существования. Сегодня мы не знаем его характеристик и свойств. Мы ощущаем их воздействие на организм только с помощью болевых ощущений. Отсюда существующие методы управления вирусами, при этом регулирование времени человеческого организма нами не познано. Промежуточный вывод состоит в том, что, уничтожая вирусы мы уничтожаем иммунную систему, возникает иммунодефицит, как состояние живого организма человека. Проблема: координация времени (хода времени) систем и органов человеческого организма с временем микроорганизмов.

Гомогенез биологического времени.

Тезис 1. Продолжительность и скорость энергообмена в организме.

Тезис 2. Болезни – источник разрыва биологического времени в организме.

Тезис 3. Наследственность, внешние микроорганизмы, холод, сквозняк и другие средовые воздействия – причины гомогенеза биологического времени.

Тезис 4. Энергообмен и иммунитет.

Режим энергообмена, виды энергии в обмене (кислородный, бескислородный, гормональный).

Тезис 5. Во взаимофункционировании и органов, и систем организма поток времени за счёт повреждения его микроорганизмами (ржавчиной времени) теряет

атомное время, то есть молекула биологического времени как бы расшатывается. Она уже частично в будущем, но ещё частично в прошлом. При этом любая разновременность грозит разрывом структуры. Настоящее всегда приходит из прошлого и уходит в будущее – это разрез по живой линии временного потока. Заметно это лишь по реакции души. Физических приборов фиксации пока не создано.

Тезис 6. Организм как атомное время.

Место (проблема) самых опасных исследований.

Нам вообще не известны угрозы атомному времени (микробиология молчит! Инфекционисты молчат!). А если в физических установках искусственно менять ток времени (замедлять или ускорять?!).

Но это совершается лишь в недрах атома (а ведь есть ещё и атомное электронное облако). О выходе из атома в толчею молекул мы пока и не мечтаем?!

Тезис 7. Основные отправления организма – дыхание, пищеварение и прочее – мало зависят от сознания.

А психика – пленница сознания, она побочная функция разума.

Психика запаздывает (биологи молчат об атомной энергии!).

А надежда – это изнанка неуверенности. И всего лишь острое ощущение любого отклонения от обычности.

Тезис 8. Энергия психики (говорят специалисты) не создаётся и не уничтожается, а трансформируется...

Причина конфликтов таится не в характере, а в трансформации энергии психики лидеров. При этом лидеры всегда безответственны. Понятие ответственности вне биологического времени – понятие неопределимое.

Тезис 9. И доказательства болезни от неверного образа жизни – это доказательства от абсурда. Врачи (по должности) аргументируют своим невежеством (а за невежеством всегда стоят обширные полномочия!).

Течение (ток) обратного времени в биологических системах возбуждается легче, чем в неорганических (омоложение до уничтожения), ибо развитие организма всегда ограничено моментами рождения и смерти. Он может балансировать только в этом интервале. И его движения между крайними точками осуществляются автоматически (хронобиологические уравнения Чарли) (переливание не только крови, пересадка костного мозга, но и психодвигатель времени).

Тезис 10. Жизнь как хронопроцесс. Время внутреннее и внешнее.

Врач – стабилизатор биологического (атомного) времени.

Все болезни от нервов. А точнее от течения атомного времени в нервных клетках.

Ощущение времени → это??

Не открывай дверь, которую не можешь закрыть (арабская пословица).

Имеет ли биологическое время стоимость?

Поискем ответ в существующих теориях эволюции.

Заключение.

Не открывай дверь, которую не можешь закрыть (арабская пословица)

Наличие нерешённых онтологических и гносеологических проблем в экономической науке рождает массу исследовательских противоречий (некоторые из них применительно к заявленной теме статьи, тезисно изложены выше). Появлению

новых концепций, вызывающих интерес по их постановке в формулировках, но не определённых методологически, не предполагает дискуссии специалистов. Данное обстоятельство стало постановкой задачи написания одного из разделов настоящей статьи.

Время в современном знании – исходное и неопределяемое понятие. Наука не обходится без таких понятий, но и не изучает их (...).

Ответить на вопрос: «Что такое время?» – значит заменить образ времени в понятийном базисе на какое-либо другое близкое понятие, опираясь на которое становится возможным обсуждать само время. Тем самым, образно говоря, свойства времени превращаются из «аксиом» в «теоремы». Только будучи удалённым из неопределяемых представлений, время может стать предметом научного изучения.

Поскольку речь идет о моделировании самих исходных понятий – времени и пространства, мы не вправе изначально использовать привычные физические понятия: энергию, массу, импульс, действие. Следует сконструировать их в процессе развития модели. Невозможно без достаточных оснований вводить аналитический аппарат математики: комплексные или действительные числа, размерности и топологию многообразий. Аппарат здесь должен быть следствием, а не постулатом модели.

Доктор биологических наук А.П. Левин, будучи в течение нескольких десятилетий руководителем научного семинара «Феномен времени» на биофаке МГУ, отмечал: «Изучить время и пространство – значит найти или угадать их природный референт и рассмотреть его в качестве модели времени и пространства. Модель времени и пространства – это в первую очередь их природный референт (например, космологическое расширение, рост энтропии, психологическая «стрела» времени и т.п.) и только во вторую – объект научных изысканий» (Путешествия по времени, 2022).

В результате проведённого анализа были сформулированы сущностные определения ЕЭП и ОЭП, определено их соотношение в структурном пространственном подходе как теоретическом основании исследования новых экономических явлений, а также предъявлена доказательная база для расширения методологии экономической науки за счёт использования методов и принципов топологии.

Определено, что ЕЭП объясняет тренд отмирания капитализма за счёт сокращения классического капитализма в силу субъективности и волюнтаризма основ институционализации правил функционирования экономических отношений.

Поясним. Финансовый капитализм стал высшей и последней стадией капитализма. Других форм капитализма дальше нет. Мир находится на грани перехода в посткапитализм. Эпоха капитализма, зародившаяся в Европе в середине II тысячелетия, подходит к концу.

Ключевые признаки капитализма – прибыль и капитал. Однако ещё К. Маркс сформулировал «закон тенденции нормы прибыли к снижению. Наступит такой момент, разъяснял Маркс, когда прибыль упадёт до нуля и капитализм прикажет долго жить». Статистика подтверждает, что норма прибыли неуклонно падает с начала прошлого века во всех секторах экономики.

И последнее. Об искривлённом времени. Речь не идёт об искривлении физического или академического времени. В начале статьи мы выделили понятие «экономическое время». Вот именно оно и искривляется. В силу гносеологической специфики этого явления. Сделаем тезисные пояснения.

Время – не изолированный «кирпичик» в понятийном фундаменте знания. Представления о времени тесно переплетены с другими исходными понятиями о пространстве, материи, зарядах, взаимодействиях, энергии, развитии, жизни, сознании и многими иными.

Вспомним старый марксизм. В его парадигме есть понятие «овеществлённый труд». Овеществлённый труд – это «память труда», т.е. прошлое время не пропадает, а овеществляется. Возникает эффект рефракции в экономике. Эффект рефракции (искривления) времени в экономике формирует «ловушку времени» через «память труда» в формате «овеществлённый труд», и это не искусственный интеллект, а физическая реальность.

Человек ещё не появился на свет из чрева матери, а уже ощущает время.

Ощущение времени дополняется ощущением материи лона матери.

И только после появления на Свет Божий время приобретает свою множественность через формирование разума.

ЛИТЕРАТУРА

Бердников В.А. (2011). Фактор времени в экономике: монография / В.А. Бердников и др. Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та. – 444 с.

Бирюков В.В. (2003). Время как экономическое пространство развития хозяйственной системы: Дис. д-ра экон. Наук. М.: РГБ. Полный текст: <http://diss.rsl.ru/diss/03/0265/030265026.pdf>.

Бодрунов С.Д. (2020). К вопросу о сравнительном анализе теории ноономики социализма // Вопросы политической экономии. № 3 (23). С. 52-66.

Бреннан Дж., Бьюкенен Дж. (2005). Причины правил. Конституционная политическая экономия. Выпуск 9. Серия «Этическая экономия: исследования по этике, культуре и философии хозяйства» / Пер. с англ. под ред. А.П. Заостровцева. СПб: Экономическая школа. – 272 с.

Владимиров Ю.С. (2015). Природа пространства и времени: Антология идей. М.: ЛЕНАНД. – 400 с.

Колупаева В.А. (2008). Время и пространство: экономический аспект // Известия Томского политехнического университета. Т. 312. № 6. С. 84-88.

Математический энциклопедический словарь (1988). М.: Советская энциклопедия. – 847 с.

Медова А.А. (2015). Рациональность как форма времени // Философские науки. № 5. С. 54-66.

Попова Е.Г. (2022). Эволюционное развитие хозяйственных систем с позиций теории экономического времени / Доклад на конференции «Социально-экономическая траектория развития России: категорический императив бытия во времени и пространстве». Тверь: ТвГУ.

Путешествия по времени (2022). Сборник. М.: Изд-во МГПУ.

Субетто А.И. (2022). Закон спиральной фрактации системного времени. СПб: Астерион. – 160 с.

Чекмарев В.В. (2010a). Экономика в трёхмерном формате: феноменология экономического пространства. Кострома: Изд-во КГУ им. Н.А. Некрасова. – 376 с.

Чекмарев В.В. (2010b). Экономическое пространство: странствия по двум мирам. Кострома: Изд-во КГУ им. Н.А. Некрасова. – 358 с.

Vasily V. Chekmarev¹

THE COMMON AND UNIFIED ECONOMIC SPACE OF THE MULTI-FACTOR BEING OF ECONOMIC SYSTEMS IN CURVED TIME*

Keywords: *common economic space; common economic space; economic systems; economic processes.*

REFERENCES

Berdnikov V.A. (2011) Faktor vremeni v ekonomike: monografiya / V.A. Berdnikov i dr. Samara: Izd-vo Samar. gos. ekon. un-ta. – 444 s. (In Russ.)

Biryukov V.V. (2003) Vremya kak ekonomicheskoe prostranstvo razvitiya hozyajstvennoj sistemy: Dis. d-ra ekon. Nauk. M.: RGB. Polnyj tekst: <http://diss.rsl.ru/diss/03/0265/030265026.pdf>. (In Russ.)

Bodrunov S.D. (2020) K voprosu o sravnitel'nom analize teorii noonomiki sotsializma // Voprosy politicheskoy ekonomii. № 3 (23). S. 52-66. (In Russ.)

Brennan J., Buchanan J. (2005) Reasons for the Rules. Constitutional political economy. Issue 9 of the series «Ethical Economy: research on ethics, culture, and philosophy of economy» / Trans. from English. edited by A.P. Zaostrovsev. – St. Petersburg: Economic School. – 272 p.

Vladimirov Yu.S. (2015) Priroda prostranstva i vremeni: Antologiya idej. M.: LENAND. – 400 s. (In Russ.)

Kolupaeva V.A. (2008) Vremya i prostranstvo: ekonomicheskij aspekt // Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta. T. 312. № 6. S. 84-88. (In Russ.)

Matematicheskij enciklopedicheskij slovar' (1988). M.: Sovetskaya enciklopediya. – 847 s. (In Russ.)

Medova A.A. (2015) Racional'nost' kak forma vremeni // Filosofskie nauki. № 5. S. 54-66. (In Russ.)

Popova E.G. (2022) Evolyucionnoe razvitie hozyajstvennyh sistem s pozicij teorii ekonomicheskogo vremeni / Doklad na konferencii «Social'no-ekonomicheskaya traektoriya razvitiya Rossii: kategoricheskij imperativ bytiya vo vremeni i prostranstve». Tver': TvGU. (In Russ.)

¹ **Vasily V. Chekmarev**, Doctor of Economics, Professor, Honored Scientist of the Russian Federation, Corresponding Member of the RAO, full member of the AFS. Head of the Kostroma Regional Branch of the Petrovsky Academy of Sciences and Arts (KROPANI) under the Administration of the Kostroma Region, Russia, Kostroma (tcheckmar@ksu.edu.ru).

*JEL codes: A12, B20, R16, F17.

Citation: Chekmarev V.V. (2023). The common and unified economic space of the multi-factor being of economic systems in curved time. Problems in Political Economy, № 1 (33): 127-139.

DOI: 10.5281/zenodo.7850925 <https://zenodo.org/record/7850925>

Puteshestviya po vremeni (2022) Sbornik. M.: MSPU Publishing House. (In Russ.)

Subetto A.I. (2022) Zakon spiral'noj fraktacii sistemnogo vremeni. SPb: Asterion. – 160 s. (In Russ.)

Chekmarev V.V. (2010a) Ekonomika v tryohmernom formate: fenomenologiya ekonomicheskogo prostranstva. Kostroma: Izd-vo KGU im. N.A. Nekrasova. – 376 s. (In Russ.)

Chekmarev V.V. (2010b) Ekonomicheskoe prostranstvo: stranstviya po dvum miram. Kostroma: Izd-vo KGU im. N.A. Nekrasova. – 358 s. (In Russ.)